

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 1, 2022: 81–86

C-PEPTID PROINZULÍNU – CHARAKTERISTIKA, FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY A JEHO MOŽNÁ ÚLOHA V PATOGENÉZE CHRONICKÝCH KOMPLIKÁCIÍ *DIABETES MELLITUS*

C-PEPTIDE OF PROINSULIN—CHARACTERISTICS, PHYSIOLOGICAL EFFECTS AND ITS POSSIBLE ROLE IN THE PATHOGENESIS OF CHRONIC COMPLICATIONS OF *DIABETES MELLITUS*

Šalamonová Blichová Lenka¹, Fraenkel Emil²
Szabóová Daniela¹, Beňačka Roman¹, Rácz Oliver^{1,3}

¹Ústav patologickej fyziológie UPJŠ Lekárska fakulta, Košice

²IV. Interná klinika UNLP a UPJŠ Lekárska fakulta, Košice

³Miskolci Egyetem, Egészségtudományi Kar, Maďarsko

e-mail: lenka.salamonova.blichova@upjs.sk
prehľadová práca

SÚHRN

C-peptid tvorí spolu s reťazcami A a B molekulu proinzulínu. Pôvodne bol považovaný za biologický odpad, ktorý mal za úlohu zaistenie správnej priestorovej štruktúry proinzulínu pred jeho premenou na inzulín. V praktickej diabetológii je využívané stanovenie koncentrácie C-peptidu v plazme ako ukazovateľa endogénnej sekrecie inzulínu. V súčasnosti sú k dispozícii údaje o možných biologických a fyziologických funkciách C-peptidu, ale ich presný mechanizmus doposiaľ nie je známy. Ďalší členovia inzulínovej rodiny, slúžiaci u človeka a u živočíchov na nižšej úrovni fylogénny ako rastové faktory, tiež obsahujú vo svojej molekule časť „C“, ktorá je u niektorých posttranslačne odstránená, u iných nie. Vzniká tak hypotéza, že odstránenie „C“ časti molekuly v priebehu fylogénny malo za následok oslabenie pleiotropnej rastovej a širokej metabolickej funkcie týchto molekúl a vznik hormónu, ktorý špecificky reguluje metabolizmus glukózy. Pre pochopenie integrácie metabolizmu

s ostatnými funkciami organizmu je dôležité objasnenie funkcie členov inzulínovej rodiny v zdraví a chorobe vrátane významu C-peptidu a „C“ podobnej domény týchto bielkovín.

Kľúčové slová: C-peptid; fylogénny; inzulínová rodina; komplikácie; *diabetes mellitus*

ABSTRACT

C-peptide together with A and B chains comprises the molecule of proinsulin. Originally, it was considered as a biological waste important only to ensure the proper spatial structure of proinsulin before its transformation to insulin. Its only use in diabetological practice is the assessment of endogenous insulin secretion. Recently, there have been numerous data about the possible biological and physiological effects of C-peptide, but the exact mechanisms of these functions are not yet elucidated.

ted. Members of insulin family acting as growth factors in human body and in animal kingdom on lower level of phylogenesis also contain their part “C” in the precursors of these substances. In some of them, the part “C” is removed posttranslationally, in others not. This leads to the hypothesis that removal of part “C” in the course of phylogenesis is responsible for transformation of these substances with broad and pleiotropic functions to a hormone regulating specifically the metabolism of glucose. The study of functions of different members of insulin family, including the biological significance of part “C” or C-peptide could be helpful to understand the principles of metabolic integration in health and disease.

Key words: C-peptide; phylogenesis; insulin family; complications; *diabetes mellitus*

ÚVOD

C-peptid je súčasťou molekuly preproinzulínu produkovaného B bunkami Langerhansových ostrovčiek pankreasu. Preproinzulín po syntéze je štiepený na proinzulín, tvorený A a B reťazcom inzulínu a C-peptidom, ktorý spája reťazce A a B a tak stabilizuje molekulu proinzulínu. Odtiaľ pochádza aj jeho názov (C = connecting – spojovací, Obr. 1).

V dobe, keď ho Steiner v roku 1967 objavil (a vyvrátil myšlienku, že dva peptidové reťazce inzulínu sú kódované na dvoch génoch), vznikol predpoklad, že podobne ako in-

Obr. 1. Schéma molekuly proinzulínu

(A-chain – reťazec A; B-chain – reťazec B; zdroj:

http://www.familyhealthonline.ca/fho/diabetes/_images/c_peptide.jpg)

zulín, aj C-peptid má priamy účinok na glykémiu a vedie k vychytávaniu glukózy tkanivami (Steiner a kol., 1967). Tento účinok sa však nepotvrdil, a tak bol C-peptid považovaný len za akýsi metabolický odpad a biologicky neúčinnú látku.

C-peptid tvorený beta bunkami pankreasu na rozdiel od inzulínu nepodlieha vychytávaniu a metabolizmu v pečeni, preto je logické jeho využitie ako markera funkcie beta buniek. Fyziologická plazmatická koncentrácia C-peptidu nalačno je 30–60 pmol·L⁻¹, postprandiálna hodnota dosahuje 100–300 pmol·L⁻¹. Koncentrácia inzulínu v periférnej krvi je 18–173 pmol·L⁻¹. Počas poklesu koncentrácie inzulínu je približne 3 minúty, C-peptidu 30 minút.

Predpokladané fyziologické účinky C-peptidu

Poznatky o C-peptide prešli za posledné desaťročia významným pokrokom. Viaceré štúdie preukázali mnohé biologické funkcie C-peptidu, avšak presný mechanizmus účinku C-peptidu ostáva neobjasnený. Je pravdepodobné, že účinok C-peptidu závisí od cieľového tkaniva, od daných fyziologických podmienok, prítomnosti iných faktorov (napr. inzulínu) a tiež od jeho koncentrácie v tkanive (Richards, 2014; Vejražková a kol., 2020).

Dlho diskutovanou otázkou je identifikácia receptora pre C-peptid. Viaceré štúdie preukázali, že C-peptid sa viaže na rôzne typy buniek, napr. fibroblasty, tubulárne bunky obličiek a endotelové bunky (Pramanik a kol., 2001; Henriksson a kol., 2001; Yosten, Kolar, 2015). C-peptid aktivuje viaceré signálne dráhy, ktorých výsledkom je aktivácia eNOS a Na⁺-K⁺-ATP-ázy a stimulácia viacerých transkripčných faktorov (Kitamura, 2001; Richards, 2015; Bhatt, 2013; Haidet a kol., 2012; Zhong a kol., 2004, 2005). Tieto poznatky vedú k predpokladu, že receptorom pre C-peptid je pravdepodobne receptor spriahnutý s G-proteínom (GPR), konkrétne GPR146 (Yosten a kol., 2013).

Zároveň prichádzajú do úvahy aj mechanizmy signalizácie bez účasti membránového receptora. Štúdie Luppi a kol. (2009) a Li a kol. (2013) preukázali internalizáciu C-peptidu do bunky jadra vo vybraných typoch buniek. Priame interakcie s intracelulárnymi proteínmi a enzýmami ovplyvňujú viaceré procesy ako napr. glykolýzu a bunkový rast (Ishii a kol., 2012; Jagerbrink a kol., 2009).

Význam C-peptidu vo vzťahu ku chronickým komplikáciám *diabetes mellitus*

Viacere štúdie popísali vplyv hladiny C-peptidu na výskyt mikro- a makrovaskulárnych komplikácií diabetu. Podľa nich je znížená hladina C-peptidu spojená s mikrovaskulárnymi a nervovými komplikáciami. Pri podávaní C-peptidu došlo k zlepšeniu viacerých funkčných abnormalít u pacientov s prvým typom *diabetes mellitus*, u ktorých je syntéza C-peptidu nízka (Wahren, 2017; Ekberg a kol., 2007). Nízke reziduálne hladiny C-peptidu korelovali nepriamo so zvýšeným HbA1c, zvýšenou dennou dávkou inzulínu a so závažnosťou mikrovaskulárnej dysfunkcie, ktorá vedie k neuropatii (Lachin a kol., 2014), ale aj so zvýšenou incidenciou atakov závažnej hypoglykémie. Po transplantácii beta buniek dochádza k obnove sekrécie inzulínu a C-peptidu, a to pomohlo pri obnove periférnych

nervov a obličiek poškodených diabetom (Fiorina a kol., 2003; Navarro a kol., 1997).

Na druhej strane existujú správy o tom, že na rozvoj makroangiopatie má vplyv vysoká hladina C-peptidu. Pacienti so skorou manifestáciou druhého typu *diabetes mellitus* a inzulínovou rezistenciou majú vysoké sérové hladiny C-peptidu a nie je vylúčené, že to u nich prispieva k rozvoju aterosklerózy (Wang a kol., 2015). Podľa Cabreru a kol. (2015) zvýšená hladina C-peptidu je spojená s kardiovaskulárnou morbiditou aj u inzulín-rezistentných nediabetických pacientov. Proti úlohe C-peptidu pri ateroskleróze svedčia práce, ktoré dokazujú jeho účinky na subcelulárnej úrovni. Podľa týchto štúdií C-peptid redukuje oxidačný stres v endotelových bunkách pri hyperglykémii alebo strese, má protizápalovú a antiapoptotickú funkciu (Bhatt a kol., 2013a; Luppi, Drain, 2017) a inhibuje ex-

Tabuľka 1. Prehľad inzulínov a inzulínu podobných faktorov u človeka a na rôznej úrovni fylogénézy

Ludské a zvieracie inzulíny
<p>Inzulín človeka a väčšina cicavcov majú veľmi podobnú štruktúru a sekvenciu aminokyselín v A a B reťazcoch. Inzulín ošípanej, psa, kráľika a veľryby sa líši od ľudského len v poslednej aminokyseline B reťazca. Inzulín koňa sa líši od ľudského v dvoch, hovädzí v troch a jahňaci v štyroch aminokyselinách. Je to obrovské šťastie pre ľudskú medicínu, pretože Banting a Best objavili inzulín na základe experimentov na psoch a až do výroby ľudského inzulínu génovou technológiou všetci chorí s <i>diabetes mellitus</i> dostávali čistené zvieracie inzulíny. Gén preproinzulínu u človeka je na 11. chromozóme.</p>
Ludské, inzulínu podobné rastové faktory
<p>Do tejto rodiny patria IGF-1 a 2 (insulin-like growth factors), 3 relaxíny a 4 inzulínu podobné peptidy (INSL3-6). IGF-1 (starší názov somatomedín C) má okrem častí A, B a C, ktoré sa podobajú na ľudský proinzulín, aj doménu D. Gén pre IGF-1 je na 12. chromozóme, bielkovina sa tvorí v pečeni a pozostáva zo 70 aminokyselín. V krvi koluje vo väzbe na IGF väzúce bielkoviny. Sekrécia IGF-1 je riadená rastovým hormónom z hypofýzy a jeho hladina je vysoká v detstve a v puberte. Pri akromegálii a gigantizme je hladina IGF-1 vysoká, pri hypofyzárnom nanizme a pri mutácii génu pre receptor rastového hormónu (Laronov typ trpasličieho rastu) nízka.</p> <p>IGF-2 sa podobá na IGF-1, ale jeho hlavná úloha je v reprodukcii. Okrem pečene sa tvorí v placentе a vo fetálnych tkanivách. Podľa niektorých údajov mimo gravidity má význam aj pri činnosti svalov a kostí a v oblasti kognitívnych funkcií. Gén sa nachádza na 11. chromozóme v blízkosti génu pre proproinzulín a je imprimovaný (exprimuje sa z otcovského chromozómu č. 11). Tvorba IGF-2 nie je závislá od rastového hormónu.</p> <p>Z relaxínov je najviac známa funkcia relaxínu-2. Jeho gén je na 9. chromozóme a bielkovina sa syntetizuje vo forme preprohormónu a posttranslačne je z nej odstránená časť C, podobne ako u inzulínu. Ide o hormón s pleiotrofným účinkom. Počas gravidity sa tvorí najprv v corpus luteum, potom v placentе a u mužov v malom množstve aj v prostate. Počas pôrodu pomáha pri uvoľnení väziva pôrodných ciest. Relaxín-2 sa tvorí aj v iných orgánoch a pravdepodobne má fyziologické účinky pri činnosti väziva v rôznych orgánoch, hojení rán a rovnováhy telesných tekutín. Relaxín-3 je exprimovaný hlavne v mozgu rýb a cicavcov. Relaxín-1 je zvláštny tým, že sa produkuje len u vyšších primátov (asi ako produkt duplikácie iného relaxínového génu neskoro vo fylogénéze).</p> <p>Poznatky o fyziologických funkciách ďalších členov ľudskej inzulínovej rodiny INSL3-6 nie sú zatiaľ dostatočne prebádané, ale pravdepodobne všetky majú rozmanité, pleiotropné účinky.</p>
Inzulínu podobné rastové faktory u nižších živočíchov
<p>Regulácia príjmu živín a energetického metabolizmu je v základných princípoch taká istá u nižších foriem živočíšneho sveta ako u stavovcov, cicavcov a primátov a mnohé regulátory týchto pochodov patria do inzulínovej superrodiny. Ako príklad je možné uviesť inzulínu podobné rastové faktory identifikované u červa <i>Caenorhabditis elegans</i> a mušky <i>Drosophila melanogaster</i>. Červ má až 37 a drozofila 8 takýchto hormónov (ins1-37 a dilp1-7) a receptor týchto hormónov u drozofily má podobnú štruktúru ako ľudský inzulínový receptor. Presná funkcia týchto látok nie ešte objasnená, ale mutácie v ich génoch a/alebo v génoch ich receptorov má za následky poruchy metabolizmu, reprodukcie, neuroendokrinných funkcií a dĺžky života. Na prvý pohľad pleiotropné účinky týchto látok sú v protiklade s vysoko špecifickým účinkom ľudského inzulínu, ale to nie je celkom pravda. Účinky inzulínu z hľadiska fyziológie sú totiž oveľa širšie, ako „znižovanie glykémie“, inzulín tiež zasahuje do metabolizmu bielkovín a lipidov. Svedčí o tom množstvo prvkov signalizačnej kaskády po väzbe inzulínu na receptor v svalových, tukových, pečeneových bunkách, ale aj v nervovom tkanive.</p>

Tabuľka 2. Argumenty „pre“ a „proti“ existencii biologických a fyziologických účinkov C-peptidu
(Landreh, Journval, 2021, modifikované)

	Dôkaz biologickej aktivity	Nedostatočný dôkaz biologickej aktivity
Fylogénéza	Segment C je prítomný v molekule proinzulínu a podobných hormónov u všetkých fylogenetických kmeňov	Málo konzervované segmenty C naprieč fylogénézou
Syntéza inzulínu	C-peptid zabezpečuje správnu priestorovú štruktúru proinzulínu a zabraňuje jeho agregácii <i>in vitro</i>	Mutácie v exóne kódujúceho C-peptid nenašujú biogénzu inzulínu
Membránové interakcie	C-peptid sa viaže na membrány a aktivuje MAP kinázy	Receptor C-peptidu nebol presvedčivo objavený
Účinky na úrovni buniek	C-peptid vyvoláva široké spektrum účinkov v tkanivových kultúrach a zvieracích modeloch	C-peptid vykazuje len limitovanú špecificitu v <i>in vitro</i> pokusoch
	Dôkaz fyziologickej alebo terapeutkej aktivity	Nedostatočný dôkaz fyziologickej alebo terapeutkej aktivity
Účinky na nervové tkanivo	C-peptid zlepšuje vedenie vzruchu a redukuje neuropatiu u chorých s prvým typom diabetu	Nepozorovaný významný vplyv v klinických štúdiách
Chronické komplikácie diabetes mellitus	Napriek aplikácii ľudských inzulínov a ich analógov podľa medzinárodných odporúčaní, u väčšiny chorých nie je možné zabrániť rozvoju chronických komplikácií	Dôkazy o účinnosti podávania C-peptidu chorým s <i>diabetes mellitus</i> nie sú jednoznačné

presiu adhezívnych molekúl, ktoré vznikajú pri hyperglykémii (Yosten a kol., 2014).

C-peptid majú aj iné hormóny z veľkej rodiny inzulínu podobných rastových faktorov

Inzulín, kódovaný u ľudí na 11. chromozóme, je v medicíne najviac známym, ale v skutočnosti pomerne mladým členom inzulínovej rodiny a superrodiny (Tab. 1). Ostatní členovia rodiny sú rastové faktory, ktoré u človeka, ale aj na nižších stupňoch fylogénézy, regulujú rast buniek a ich energetický metabolizmus (Hotamisligil, 2017). Mnohé z týchto bielkovín sa podobajú na molekulu proinzulínu v tom, že v molekule majú časť, ktorá sa podobá na C-peptid proinzulínu, ale tá sa neodstráni z molekuly. Vzniká takto hypotéza, že práve odstránenie „C“ časti molekuly niekedy vo fylogénéze malo za následok oslabenie pleiotropnej rastovej a širokej metabolickej funkcie molekuly a vznik látky, ktorá veľmi špecificky reguluje metabolizmus glukózy. Proti tejto hypotéze svedčí nález, že relaxíny majú tiež odstránený stredný peptid, ale nemajú hypoglykemizujúci účinok (Shabanpoor, Separovic, Wade, 2009). Otvorená je aj otázka, prečo gén pre inzulín je exprimovaný len v B bunkách Langerhansových ostrov-

čekov a inzulínu podobné rastové faktory predovšetkým v pečeni a iných orgánoch (placenta, mozog a iné).

Podrobné údaje o fylogénéze inzulínu, inzulínu podobných faktorov, ich receptorov a ich funkciách v zdraví a chorobe je možné nájsť v prácach Saltier, Kahn (2001), Garofalo (2002), Rentiera a kol. (2008), Shabanpoor a kol. (2009) a v databáze Ensembl Genome Browser vytvorenej Európskym Bioinformatickým inštitútom (www.ensembl.org).

Podľa nedávnej analýzy ostáva v súvislosti s C-peptidom viaceré sporných výsledkov štúdií (Tab. 2), ktoré zneumožňujú označiť C-peptid jednoznačne za hormón, alebo aspoň za molekulu s konštantným účinkom na rôzne biologické a fyziologické pochody. Autori analýzy preto navrhujú odlíšiť biologické funkcie C-peptidu od fyziologických (Landreh, Journval, 2021).

ZÁVER

Podľa nášho názoru, C-peptid proinzulínu a ostatné formy inzulínovej rodiny si zaslúžia významnú pozornosť z rôznych aspektov:

Pri štúdiu patogenézy rôznych foriem *diabetes mellitus* a inzulínovej rezistencie je potrebné využiť pridanú hodnotu stanovenia C-peptidu ako skutočného ukazovateľa sekrecie inzulínu (Rácz a kol., 2006, Rácz, 2007). Príkladom môže byť návrh novej klasifikácie druhého typu *diabetes mellitus* alebo nami navrhnutý ukazovateľ triacylglycerol/C-peptid (Ahlquist a kol., 2021; Brenišin a kol., 2021).

Je potrebné cieľenými experimentálnymi a klinickými štúdiami objasniť fyziologické a patofyziologické účinky C-peptidu proinzulínu nezávisle od účinku glykémie a hladiny inzulínu v zdraví a chorobe.-

Pre lepšie pochopenie integrácie metabolizmu s ostatnými funkciami organizmu (imunita, reprodukcia a iné) je dôležité objasnenie úlohy ostatných členov inzulínovej rodiny v zdraví a v chorobe vrátane významu C-peptidu a „C“ podobnej domény týchto bielkovín.

LITERATÚRA

- Ahlqvist, E., Prasad, R. B., Groop L. (2021):** Towards improved precision and a new classification of *diabetes mellitus*. *J. Endocrin.*, 252 (3), pp. R59—R71. doi: 10.1530/JOE-20-0596.
- Bhatt, M. P. et al. (2013a):** C-peptide prevents hyperglycemia-induced endothelial apoptosis through inhibition of reactive oxygen species-mediated transglutaminase 2 activation. *Diabetes*, 62 (1), pp. 243—253. doi: 10.2337/db12-0293.
- Bhatt, M. P. et al. (2013b):** C-peptide activates AMPK α and prevents ROS-mediated mitochondrial fission and endothelial apoptosis in diabetes. *Diabetes*, 62 (11), pp. 3851—3862. doi: 10.2337/db13-0039.
- Brenišin, M. et al. (2021):** Metabolic indices as markers of insulin resistance in gravidity—a pilot study. *Clin. Chem. Labor. Med.*, 2021, 59 (9), pp. eA80—eA81.
- Cabrera, de L. A. et al. (2015):** C-peptide as a risk factor of coronary artery disease in the general population. *Diab. Vasc. Dis. Res.*, 12 (3), pp. 199—207. doi: 10.1177/1479164114564900.
- Ekberg, K. et al. (2007):** C-Peptide replacement therapy and sensory nerve function in type 1 diabetic neuropathy. *Diabetes Care*, 30 (1), pp. 71—76, 2007. doi: 10.2337/dc06-1274.
- Ensembl Genome Browser, verzia 105** (genomická databáza), [cit.21.03.2022] Dostupné na: www.ensembl.org.
- Fiorina, P. et al. (2003):** Islet transplantation is associated with improvement of renal function among uremic patients with type I *diabetes mellitus* and kidney transplants. *J. Am. Soc. Nephrol.*, 14 (8), pp. 2150—2158. doi: 10.1097/01.asn.0000077339.20759.a3.
- Garofalo, R. S. (2002):** Genetic analysis of insulin signaling in *Drosophila*. *Trends Endocrin. Metabol.*, 13 (4), pp. 156—162. doi: 10.1016/s1043-2760(01)00548-3.
- Haidet, J. et al. (2012):** C-peptide reduces pro-inflammatory cytokine secretion in LPS-stimulated U937 monocytes in condition of hyperglycemia. *Inflamm. Res.*, 61 (1), pp. 27—35. doi: 10.1007/s00011-011-0384-8.
- Henriksson, M. et al. (2001):** Specific binding of proinsulin C-peptide to intact and to detergent solubilized human skin fibroblasts. *Biochem. Biophys. Res. Comm.*, 280 (2), pp. 423—427. doi: 10.1006/bbrc.2000.4135.
- Hotamisligil G. S. (2017):** Inflammation, metaflammation and immunometabolic disorders. *Nature*, 542 (7640), pp. 177—184. doi: 10.1038/nature21363.
- Ishii, T. et al. (2012):** Proinsulin C-peptide activates α -enolase: implications for C-peptide—cell membrane interaction. *J. Biochem.*, 152 (1), pp. 53—62. doi: 10.1093/jb/mvs052.
- Jägerbrink, T. et al. (2009):** Proinsulin C-peptide interaction with protein tyrosinephosphatase 1B demonstrated with a labeling reaction. *Biochem. Biophys. Res. Comm.*, 387 (1), pp. 31—35. doi: 10.1016/j.bbrc.2009.06.074.
- Kitamura, T. et al. (2001):** Proinsulin C-peptide rapidly stimulates mitogen-activated protein kinases in Swiss 3T3 fibroblasts: requirement of protein kinase C, phosphoinositide 3-kinase and pertussis toxin-sensitive G-protein. *Biochem. J.*, 355 (Pt 1), pp. 123—129. doi: 10.1042/bj3550123.
- Lachin, J., McGee, P., Palmer, J. P., DCCT/EdicResearch Group (2014):** Impact of C-peptide preservation on metabolic and clinical outcomes in the Diabetes Control and Complications Trial. *Diabetes*, 63 (2), pp. 739—748, doi: 10.2337/db13-0881.
- Landreh, M., Jörnvall, H. (2021):** Biological activity versus physiological function of proinsulin C-peptide. *Cell. Mol. Life Sci.*, 78 (3), pp. 1131—1138. doi: 10.1007/s00018-020-03636-2.
- LeRoith, D. et al. (1993):** Phylogeny of the insulin-like growth factors (IGFs) and receptors: A molecular approach. *Molec. Reprod. & Develop.*, 35 (4), pp. 332—338. doi: 10.1002/mrd.1080350403.
- Li, Y. et al. (2013):** Dynamic localization and functional implications of C-peptide might for suppression of iNOS in high glucose-stimulated rat mesangial cells. *Mol. Cell. Endocrinol.*, 381 (1—2), pp. 255—260. doi: 10.1016/j.mce.2013.08.007.

20. **Luppi, P. et al. (2009):** C-peptide is internalised in human endothelial and vascular smooth muscle cells via early endosomes. *Diabetologia*, 52 (10), pp. 2218—2228, doi: 10.1007/s00125-009-1476-7.
21. **Luppi, P., Drain, P. (2017):** C-peptide antioxidant adaptive pathways in β cells and diabetes. *J. Intern. Med.*, 281 (1), pp. 7—24. doi: 10.1111/joim.12522.
22. **Navarro, X., Sutherland, D., Kennedy, W. (1997):** Long-term effects of pancreatic transplantation on diabetic neuropathy. *Ann. Neurol*, 42 (5), pp. 727—736, doi: 10.1002/ana.410420509.
23. **Pramanik, A. et al. (2001):** C-peptide binding to human cell membranes: importance of Glu27. *Biochem. Biophys. Res. Comm.*, 284 (1), pp. 94—98, doi: 10.1006/bbrc.2001.4917.
24. **Rácz, O. et al. (2006):** C-peptid—marker inzulinovej rezistencie a fyziologicky významný hormón? *Labor Aktuell 2*, pp. 10—13.
25. **Rácz, O. (2007):** Perspektívy využitia stanovenia C-peptidu v praktickej diabetológii. *Labor Aktuell 2*, pp. 12—16.
26. **Renteira, M. E. et al. (2008):** A comparative structural bioinformatics analysis of the insulin receptor family ectodomain based on phylogenetic information. *PLOS One*, 3 (11), e3667, doi: 10.1371/journal.pone.0003667.
27. **Richards, J. P. et al. (2014):** Low O₂-induced ATP release from erythrocytes of humans with type 2 diabetes is restored by physiological ratios of C-peptide and insulin. *Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol.*, 307 (7), R862—R868. doi: 10.1152/ajpregu.00206.2014.
28. **Richards, J. P. et al. (2015):** Mechanisms of C-peptide-mediated rescue of low O₂-induced ATP release from erythrocytes of humans with type 2 diabetes. *Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol.*, 308 (5), R411—R418. doi: 10.1152/ajpregu.00420.2014.
29. **Saltier, A. L., Kahn R. (2001):** Insulin signalling and the regulation of glucose and lipid metabolism. *Nature*, 414 (6865), pp. 799—806. doi: 10.1038/414799a.
30. **Shabanpor, F., Separovic, F., Wade, D. J. (2009):** The human insulin superfamily of polypeptide hormones. *Vitamins and Hormones*, 80, pp. 1—31. doi: 10.1016/S0083-6729(08)00601-8.
31. **Steiner, D. F. et al. (1967):** Insulin biosynthesis: evidence for a precursor. *Science*, 157 (3789), pp. 697—700. doi: 10.1126/science.157.3789.697.
32. **Vejražková, D. et al. (2020):** Insights into the physiology of C-peptide. *PhysiolRes*, 69 (Suppl 2), S237—S243. doi: 10.33549/physiolres.934519.
33. **Wahren, J. (2017):** C-peptide and the pathophysiology of microvascular complications of diabetes. *J. Intern. Med.*, 281(1), pp. 3—6. doi: 10.1111/joim.12541.
34. **Wang, L. et al. (2015):** C-peptide is independently associated with an increased risk of coronary artery disease in T2DM subjects: a cross-sectional study. *PLOS One*, 10 (6), e0127112. doi: 10.1371/journal.pone.0127112.
35. **Yosten, G. et al. (2013):** Evidence for an interaction between proinsulin C-peptide and GPR146. *J. Endocrinol.*, 218 (2), B1—B8. doi: 10.1530/JOE-13-0203.
36. **Yosten, G. L. et al. (2014):** Physiological effects and therapeutic potential of proinsulin C-peptide. *Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.*, 307 (11), E955—E968. doi: 10.1152/ajpendo.00130.2014.
37. **Yosten, G. L., Kolar, G. R. (2015):** The physiology of proinsulin C-peptide: unanswered questions and a proposed model. *Physiology (Bethesda)*, 30 (4), pp. 327—332. doi: 10.1152/physiol.00008.2015.
38. **Zhong, Z. et al. (2004):** C-peptide stimulates Na⁺, K⁺-ATPase via activation of ERK1/2 MAP kinases in human renal tubular cells. *Cell. Mol. Life Sci.*, 61 (21), pp. 2782—2790, doi: 10.1007/s00018-004-4258-x.
39. **Zhong, Z. et al. (2005):** C-peptide stimulates ERK1/2 and JNK MAP kinases via activation of protein kinase C in human renal tubular cells. *Diabetologia*, 48 (1), pp. 187—197. doi: 10.1007/s00125-004-1602-5.